

PEDAGOGIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARNI PEDAGOGIKA FANLARIDAN O'QUV TOPSHIRIQLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Dilshod Sobirov

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston
dilshodbeksobirov175@gmail.com, ORCID iD: 0009-0007-7110-8456
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13188646>

Annotasiya: Pedagogik ta'limda talabalarning mustaqil o'quv topshiriqlarini rivojlantirishda kredit-modul tizimiga o'tishning amaldagi holati va istiqbollari, oliy ta'lim muassasalarini ilg'or jahon tajribalari asosida kredit-modul tizimining tamoyillari, ta'lim oluvchi, ta'lim natijalarini tan olinishi. Ta'lim traektoriyasini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratilishi va akademik mobillik, baholarning to'planib borilishi, Professor-o'qituvchi, talabalarning fanga qiziqishi, hamda aniq belgilangan baholash tizimini joriy etilishi maqsadga muvofiq ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: pragmatik, pedagogik xususiyatlar, oliy ta'lim, o'qitish metodikasi, zamonaviy o'qitish talablari, o'quv topshiriqlari, nutqiy kompetensiya.

1 KIRISH

Hozir oliy ta'lim tizimida o'qitilayotgan 20 dan ortiq pedagogik turkum fanlar bo'yicha didaktik talqinlarni o'zbekona (substansial) talqin usullariga ko'chirib, birinchidan, OTMda beriladigan talqinlarni uyg'unlashtirishga, ikkinchidan, jahon pedagogikasi silsilasida o'zbek didaktik maktabi o'rni barqarorlashtirishga real imkoniyatlar mavjud. Bu oliy pedagogik ta'limda kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi. Jahon pedagogikasida o'quv topshiriqlarning metodik, psixologik-pedagogik tadqiqi bilan Avstraliyalik olim, professor Jak Richards maxsus shug'ullangan. Shuni ta'kidlash joizki, g'arb pedagogikasi amaliylikka asosiy e'tiborni qaratadi. Dastlabki pragmatik g'oyalar amerikalik faylasuf va pedagog D.Dyui tomonidan ishlab chiqilganlar [16;127]. Fanda taraqqiyotni belgilovchi va davlatni, millatni, bunyodkorlarini jahonga mashhur qiladigan ilmiy maktabu yo'nalishlar tadqiq manbaiga yangicha talqin etishning qat'iy metodologik tamoyillari asosida yondashish natijasi o'laroq shakllanadi va rivojlanadi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun bilan o'zbek pedagogikasining yevropaviy shablonlar asosida formal talqin etish asoratidan qutulib, hozir jahon pedagogikasi diqqatiga ham sazovor bo'layotgan substansial tahlil metodologiyasi asoslariga - tom ma'noda o'zbekona metodologik usullarga - to'la ko'chirildi.[1;95] Oliy pedagogik ta'lim sohasida modul-kredit tizimi joriy etilishi, mustaqil ta'lim topshiriqlariga e'tibor kuchaytirishni ko'rsatadi. Davlat ta'lim standartlari va milliy baholash mexanizmlariga muvofiq tarzda

pedagogika fanlarini o'qitishda mustaqil ta'lim topshiriqlari, savollar, mashqlar va topshiriqlar mazmunini tanqidiy o'rganish, ularni bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish va baholash nuqtai nazaridan tavsiflash va tasniflash zarurati mavjud. "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 2017 yil 16-fevraldagi PF-4958-son Farmoni va 2017 yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qaror-va-farmonlari, hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rus pedagoglari A.N.Leontev, J.A. Ponomarev, S.L.Rubenshteyn o'quv topshiriqlari va ularning didaktikada o'rnini, vazifalari haqida kuzatishlar olib borganlar[12;576]. Jumladan, Leontiyev "topshiriq" tushunchasini quyidagicha xarakterlaydi: "Topshiriq – muayyan shartlarga asoslanib oldinga qo'yilgan maqsaddir".

Kreativ qobiliyatni o'zlashtirish muvaffaqiyati motivatsion omillar va talabning umumiy ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish darajasiga bog'liqdir. M.B.Elkonin konsepsiyasiga ko'ra, bolani rivojlantirish jarayonida, avvalo, faoliyatning motivatsion tomonini, keyin esa texnik jarayonni o'zlashtirish amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, olimlar quyidagi omillarni ham ajratib ko'rsatadilar:

- ijtimoiy-siyosiy (tilning davlatga xosligi, maktabda o'qish majburiyati);

- kasbiy qiymat (kasbga o'qitish davlat tilida olib boriladi);
 - ijtimoiy obro', jamoaviy mas'ullik;
 - kommunikativ (ona tilida muloqot qilish zaruriyati);
 - o'z-o'zini tarbiyalashga ehtiyoj, o'zini takomillashtirish istagi bilan bog'liq sabablar;
 - utilitar (ma'lum hayotiy manfaatlarga erishish vositasi sifatida tilni bilish zarurati);
 - xavotirlanish sabablari (auditoriyani orqaga tortmaslik, past baho olmaslik);
 - ona tili va adabiyoti o'qituvchisiga hurmat motivi.
- Buni ham mazmun mohiyatini o'zgartirish kerak.

Bo'lajak pedagogning shakllanish darajasiga ta'sir qiluvchi psixologik shartlar orasida kasbiy qobiliyat alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, pedagogik shakllanish faqatgina oliy ta'lim jarayoni bilan cheklanib qolmaydi, balki insonning butun ongli hayotida davom etadi. Ko'pchilik zamonaviy olimlar "kompetentsiya" tushunchasining tuzilish tarkibiga quyidagilarni kiritadilar:

- kasbiy kompetensiyasi;
- didaktik kompetensiyasi;
- fan kompetensiyasi;
- pragmatik kompetensiya;
- kommunikativ kompetensiya;
- insonning ma'naviy boyligi – doimiy ma'naviy rivojlanish, axloqiy me'yorlar, avvalo, muloqot me'yoriga rioya qilish;
- doimiy intellektual rivojlanish: ruhiy jarayonlar (xotira - vizual va eshitish, fikrlash – mavhum va majoziy, kuzatish, tasavvur – reproduktiv va ijodiy).

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

L.S.Vigotskiy, I.Ya.Zimnyaya, A.N.Leontyev, S.L.Rubinshteynlarning psixologik tadqiqotlar tahlili til tashuvchisini shakllantirishning muvaffaqiyati ona tilining kommunikativ rivojlanish darajasiga bog'liqligi haqida gapirishga imkon beradi [11;416]. "Fanning rivojlanishi" iborasi I.Ya.Zimnyaning fikricha, quyidagilarni ta'minlaydigan murakkab ko'p qirrali hodisa sifatida ko'rib chiqilishi kerak:

- fan haqida tushuncha hajmi;
- fan qoidalarini egallashning mohirlik darajasi;
- umumiy dunyoqarash;
- fikrini ongli ravishda izchil bayon qila olish qobiliyati, suhbatdoshining replikalariga munosib javob bera olish, eshitganlariga munosabat bildirish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan bilish darajasi;
- ko'rsatkichi o'qish sur'ati bo'lgan o'qish texnologiyasi darajasi;
- bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish darajasi, kognitiv qiziqishlarini shakllantirish darajasi.

Mazkur talablarni amalga oshirish uchun pedagogika ta'limida pragmatik yondashuvga asoslangan o'quv topshiriqlar tizimini ishlab chiqish lozim. Buning uchun turli vaziyatga mos fikr ifodalash imkonini beruvchi, o'zaro muloqotning samarali bo'lishiga xizmat qiluvchi kognitiv-pragmatik ta'limning afzalliklarini o'rganib chiqish kerak bo'ladi.

Muloqot davomida odatda savollarga to'g'ri javob bergani uchun talabalarga rag'bat yoki noto'g'ri javob bergan taqdirda ularga dashnom beriladi. Darsda talabani savol berishga undash mumkinmi, ko'p hollarda bunga e'tibor berilmaydi, imkoniyat yaratilmaydi. Talabalar tomonidan o'qituvchiga savol berilsa, aksariyat holatda rag'batlantirilmaydi. Pedagogika fanlari mashg'ulotlarida va boshqa fanlarda ham talabalar, asosan, javob beruvchidir. Aslida talabaga ko'proq savol berishni o'rgatish lozim. Muloqot jarayonida javob savolning qanday berilganiga bog'liq bo'ladi. Fikrlash qobiliyati faqat savollarga javob berish qobiliyati bilan emas, balki ularni so'rash qobiliyati bilan ham belgilanadi. Talabalarda to'g'ri va mantiqli savol bera olish ko'nikmasini hosil qilish zarur. Bu kelajakda to'g'ri qaror qabul qiladigan fikrlovchi kishilarni tarbiyalash uchun juda muhimdir. Bu borada G'arb pedagogikasi mo'tadillik, amaliylik va erishuvchanlik tamoyillariga tayanadi. Pragmatizm – ta'limni hayotga yaqinlashtirish, ta'lim maqsadlariga amalda erishish tarafdori bo'lgan falsafiy-pedagogik yo'nalishdir. Pragmatik falsafa asoschilari Ch.Pierz va Jeyms idealizm va materializmdan tashqarida turgan yangi falsafani yaratishni talab qilishdi. Dastlabki pragmatistlarning g'oyalari amerikalik faylasuf va pedagog D.Dyui tomonidan ishlab chiqilgan [16;202]. Pragmatik pedagogika hayotdan olingan maqsadlarni himoya qiladi. Amerika maktabi pragmatik ta'lim zarurligini isbotlay olgan va umumiy aholining taraqqiyoti va manfaatlariga mos keladigan ta'lim maqsadlarini taklif qila olgan. Ta'lim, D.Dyuing fikricha, insonni hayotga tayyorlash vositasi emas, u hayotning o'zi. Tarbiya odamlarni birlashtirishi, yoshlarni ijtimoiy tinchlik va totuvlik ruhida tarbiyalash lozim. D.Dyui ta'lim tizimi ijtimoiy muhitni yaxshilash, jamiyat turini inqilobiy o'zgarishlarsiz o'zgartirishning hal qiluvchi vositasi sifatida namoyon bo'ladi. O'quv maqsadlari D.Dyuing uslubiy ko'rsatmalari zamonaviy nazariyalar bilan hamohang. Bu nazariyotchilarning fikrlarini umumlashtirib, pragmatik pedagogikani tarbiyalashning umumiy maqsadi shaxsning o'z-o'zini tasdiqlashi, tan olishi, degan xulosaga kelish mumkin. Uning fikriga ko'ra, ta'lim hayotiy muammolarni qanday hal qilishni o'rgatishi kerak. Pedagogika fanlarini o'qitishda, pedagogik ta'limida har bir dars mashg'ulot orqali beriladigan

savol, topshiriq va mashqlar ham xuddi shunday talabning hayotiy muammolarini yechishga yo'naltirishi lozim.

Bu borada o'zbek pedagogikasida olib borilayotgan tadqiqotlardan ham foydalanish lozim. Pragmatika (yun. pragma, pragmatos) pedagogikaning muloqot belgisi jarayonida amal qilishini o'rganuvchi sohasi; boshqacha aytganda, muayyan belgilar tizimini o'zlashtirib, undan foydalanuvchi sub'ektlarning ayni shu belgilar tizimiga munosabatini o'rganuvchi fan tarmog'i. Pragmatika haqidagi asosiy g'oya amerikalik olim Ch.Pirs tomonidan o'rtaga tashlangan; yana bir amerikalik olim Ch.Morris ushbu g'oyani rivojlantirgan va "Pragmatika" terminini semiotika bo'limlaridan birining nomi sifatida amaliyotga kiritgan.

4 TAHLIL VA NATIJALAR.

Pedagoogika ta'lmiga, xususan, o'quv topshiriqlarini takomillashtirishga yordam beradigan jihati quyidagilarda namoyon bo'ladi: Masalan, fikrning oshkora va yashirin maqsadlari (fikrni yetkazish, so'roq, buyruq, iltimos, maslahat, va'da berish, uzr so'rash, tabriklash, shikoyat va b.); nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari; suhbat, so'zlashish qoidalari; so'zlovchining maqsadi; so'zlovchi tomonidan adresatning umumiy bilim jamg'armasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va boshqa xislatlariga baho berilishi; so'zlovchining o'zi bayon qilayotgan xabarga munosabati kabilar savol berish, topshiriq bajarish, o'zaro muloqotda muhim ahamiyatga egadir. Pragmatika insonning ijtimoiy faoliyatini o'zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon bo'ladi [3;71]. Didaktik pragmatika aniq shakl, tashqi ko'rinishga ega emas; uning doirasiga so'zlovchi sub'ekt, adresat, ularning aloqa-aralashuvdagi o'zaro munosabatlari, aloqa-aralashuv vaziyati bilan bog'liq ko'plab masalalar kiradi.

Shu o'rinda – topshiriq usullari – talabning real amaliy harakatlarini ta'minlovchi, uning ichki munosabatini mujassamlashtiruvchi, munosabatni moddiyilashtiruvchi, ikkinchisiga ko'rinadigan ta'sirlar turidir. Topshiriqlar yordamida talabalarining faolligi tashkil etiladi va uning ijobiy motivlari (ishtiyoq) (topshiriqlar, talablar, musobaqalar shaklida alohida va guruh faoliyati uchun turli xil vazifalar, namunalar va misollar ko'rsatish, muvaffaqiyatli vaziyatlarni yaratish) rag'batlantiriladi.

Ijodiy tafakkur sohiblarini tarbiyalovchi darsning asosini fikrlashga yo'naltiruvchi o'quv topshiriqlari tashkil qiladi. Bunday zamonaviy dars javob berishi kerak bo'lgan umumiy talablar quyidagilardan iborat:

- Eng yangi ilmiy yutuqlardan, eng yaxshi pedagogik amaliyotdan foydalanib, ta'lim jarayoni savol-javob asosida dars tashkil qilish;

- Darsni o'quv topshiriqlaridan o'rinli va maqsadli foydalangan holda amalga tashkil qilish;

- Talabalarning bilish faoliyati uchun tegishli bo'lgan barcha shart-sharoitlarni yaratish, ularning qiziqishlari, mayllari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda matnga yoki mavzuga o'quv topshiriqlari ishlab chiqish;

- Savol va topshiriqlar tuzishda fanlararo bog'lanishlarni e'tiborda tutish.

Ma'lumki, har bir dars uch maqsadga erishishga qaratilgan: o'rgatish, tarbiyalash va rivojlantirish. Pedagogika ta'limida, asosan, didaktik bilimlarni rivojlantirish nazarda tutildi. To'g'ri, pedagogikasiz dars ham, darslik ham bo'lmaydi, biroq me'yorida bo'lishi kerak. Pedagogikani o'rganishni murakkab jarayonga aylantirib qo'yganmiz, kabiy malaklar alohida masala, nega pedagogika o'qituvchilarining bilimi past baholanmoqda, chunki biz noto'g'ri o'lchayapmiz. Maktab o'qituvchisidan fanning bilim va ko'nikmasini so'ralmaydi, aslida olimlar ham fanning kichkina bir sohasini biladi xolos. O'qituvchidan pedagogikaning hamma sohasini bilishni talab qilish noto'g'ri, albatta [10;223].

Bugun talabaga OTMda taqdim etilayotgan test savollariga tadqiqotchi, pedagoglar ham qoniqarli javob bera olmaydi, chunki o'quv topshiriqlari noto'g'ri shakllantirilgan. Aslida, pedagogik qoidalar emas, mavzu bilan ishlashga o'tish, rejada nima demoqchiligini anglashga olib boruvchi savol va topshiriqlar tizimini yaratish, talabning darsliklarga mehr qo'yishini ta'minlaydi. Pedagogika nazariyalar – qoliplardir, pedagogika ularga sig'maydi. Biz tilning ichki va tashqi imkoniyatlarini ko'rsatib berishimiz kerak, bu imkoniyatlar faqat savol berish bilan o'lchanmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish kerakki, OTMda pedagogika fanlarini o'qitishda o'quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, topshiriq turlari, savol va topshiriqlarning vazifaviy farqlanishlari, pedagogika va metodikalardagi o'rni, tuzilgan o'quv topshiriqlarining tanlangan mavzu, shuningdek ta'lim maqsadiga mosligi, bo'lajak mutaxassislarining topshiriq tuzish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish tizimini ishlab chiqish masalalari muhim ahamiyatga ega. Pedagogika ta'lim tizimining pedagoogika fanlarini metodik o'quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, xususan, OTMda pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi dars mashg'ulotlarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashga mo'ljallangan o'quv adabiyotlarida savol, topshiriqlarning berilishi tahliliy o'rganilishi, shuningdek, o'quv topshiriqlarini pedagogik

va pragmatik jihatdan takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Pedagogika fanlarini o'qitishda o'quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, xususan, oliy ta'lim tizimida dars mashg'ulotlarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashga mo'ljallangan o'quv adabiyotlarida savol, va topshiriqlarning berilishi tahliliy o'rganildi, shuningdek, keyingi yillarda o'quv topshiriqlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga qisman munosabat bildirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Axmedova M.E. ARM faoliyatida tilshunoslik fanlaridan mustaqil topshiriqlar tuzishda modul-kredit tizimining joriy etilishi // O'zMU XABARLARI. - Toshkent, 2022. - №1/2/1. - B. 95-97. ISSN 2181-7324. <https://science.nuu.uz/> (13.00.00; №15).
- [2] Axmedova M.E. Modul-kredit tizimida mustaqil topshiriqlar tuzishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. "Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi", MCHJ. Toshkent - 2022. 173 bet.
- [3] Axmedova M.E. Oliy ta'lim darslik va qo'llanmalarida o'quv topshiriqlari tadqiq va qo'llanilishi // O'zbekiston milliy axborot agentligi - O' O'ZA Ilm-fan bo'limi (elektron jurnal). - Toshkent, 2022. - №3. - B 58-71.
- [4] Sharipov Sh.S.Muslimov N.A.Texnik ijodkorlik va DizaynT.: O'quv qo'llanma. TDPU.2011y.
- [5] Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A." Ta'limda innovatsion texnologiya (ta'lim muassalari pedagog-o'qituvchilari uchun) amaliy tavsiyalar". Tashkent." Iste'dod" nashriyoti, 2008 y.
- [6] Axmedova M.E. Pedagogika nazariyasi va tarixi (O'quv qo'llanma) - T.: Tafakkur bo'stoni, 2011.
- [7] Axmedova M.E. G.Niyozov. Pedagogika nazariyasi va tarixidan seminar mashg'ulotlar (O'quv qo'llanma) - T.: Noshir, 2011.
- [8] Azizxo'jaeva N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:2006.
- [9] N.Muslimov. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. T.:Fan. 2004 y.
- [10] Pedagogika Ensiklopediyasi. 2-jild. -T.: J - M., 2012. - 223-b.
- [11] Рубенштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1976. -416 с.
- [12] Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Педагогика, 1972. -576 с.
- [13] Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика, 1976. -280 с.
- [14] Розыков О.Р. Теоретические основы оптимального применения системы учебных задач в обучении школьников (на материалах гуманитарных предметов). Автореферат дисдок. пед. наук. - Тбилиси, - 1986. -50 с.
- [15] Розыков О.Р. ва бошқалар. Дидактика. - Т.: Фан, 1997. -256 б. Краткий педагогический словарь. - М.: 1984
- [16] Джон Дьюи. Общество и его проблемы John Dewey. The Public and its Problems. Denver, 1927. / Дж.

Дьюи. Общество и его проблемы. — Перевод с английского: И. И. Мюрберг, А. Б. Толстов, Е. Н. Косилова. — М., 2002